

Federica Zoppi

Erotismo y amor en el *Tirante el Blanco*: juego burlesco con el canon del amor cortesano¹

Resumen: En el trabajo se estudian algunos elementos eróticos relacionados con la comicidad en el *Tirante el Blanco*, traducido del catalán al castellano en 1511. En el marco del corpus caballeresco, esta novela destaca precisamente por su explícita carga erótica, que juega con – y se burla de – los tópicos del amor cortesano.

Palabras clave: Tirante, erotismo, cómico, amor cortesano, juego burlesco.

Los libros de caballerías representan en el siglo XVI uno de los géneros que alcanzó mayor difusión, una lectura de entretenimiento donde la fantasía, el humor, las relaciones amorosas crean un entorno que llama la atención de un público mayoritario y transversal, que abarca clases sociales diferentes y que encuentra en las mujeres un grupo de lectores especialmente fieles. La narración de las aventuras bélicas y de las hazañas caballerescas se entrelaza con el relato amoroso, en el que no faltan, en varias ocasiones rasgos de erotismo. Estos elementos eróticos, sin embargo, se presentan en muy distintas combinaciones y contrastes, plagados de finas sutilezas o de explícitas manifestaciones sensuales que juegan con un código amoroso igualmente complejo y polifacético².

¹ Este trabajo se integra en un proyecto que ha recibido financiación del programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea en virtud del acuerdo de subvención nº 794868.

² El “amor cortés” (o *fin’amor*), tiene su origen en la lírica provenzal-trovadoresca; implica un proceso con varias etapas teóricas (Riquer 90), no siempre completadas; no supone un código de comportamiento unívoco e invariable: puede ser un amor adúltero o el amor que tiende hacia el matrimonio (Régner-Bohler 23), pero también múltiples fórmulas intermedias. Según Sales Dasí (48-49), de hecho, el amor en los libros de caballerías se representa “mediante una amplia gama de posibilidades argumentales que desmontarán la tradicional idea de que todas las obras del género son iguales”. La forma de cortejo que se establece se codifica como reproducción de la relación entre vasallo y señor feudal, así que el enamorado se coloca en una posición jerárquicamente inferior con respecto a la de su amada, a la cual dedica su servicio. Consecuentemente, la dama le debe a su amado una forma de recompensa, que puede convertirse también en alguna manifestación erótica. Para una comparación entre las varias tendencias y facetas del amor cortés véase, por ejemplo, Ruiz de Conde (148-149), Frappier (13) y Régner-Bohler (23-29) y Van Beysterveldt (414); Sales Dasí (45-58) se detiene en las heterogéneas manifestaciones amorosas – y eróticas – del género caballeresco, así como los trabajos de Martín Romero; Luciás Megías y Sales Dasí se dedican a un análisis de varios modelos femeninos y masculinos, dando, otra vez, prueba de la enorme casuística de actitudes y

Una de las obras del corpus caballeresco más interesantes en el ámbito del erotismo es el *Tirant lo Blanch*, compuesto por Joanot Martorell³ en catalán, impresa en 1490 y traducida al castellano con el título de *Tirante el Blanco* en 1511 por un traductor anónimo⁴. Esta impresión vierte la novela valenciana en un nuevo molde, muy cercano al amadisiano, tanto bajo la perspectiva editorial como la cultural, que se desvincula del entorno catalán; precisamente por surgir en un contexto cultural diferente respecto a los demás libros de caballerías⁵, el tema amoroso del *Tirante* presenta unos rasgos que se apartan del trato tradicional de las relaciones erótico- amorosas de la novela caballeresca castellana, así que la traducción de 1511 posibilita la inclusión en este corpus literario de unos elementos innovadores y de un punto de vista distinto en el desarrollo del enredo amoroso⁶. De hecho, la obra se detiene, además que en el relato de las hazañas caballerescas del héroe protagonista, según el esquema tradicional, también en detalles de la vida cotidiana, en aspectos más triviales, a menudo con cierto humorismo, restituyendo una imagen vital de la cultura aristocrática. El realismo erótico de la novela es una de las características que contribuye a colocarla en un lugar privilegiado en la historia del realismo literario⁷ y, por lo general, en unas líneas poéticas que

comportamientos sentimentales de los personajes caballerescos, a pesar de las tendencias constantes reconocibles.

³ Sin entrar en las cuestiones de autoría, que exceden el objetivo de este trabajo, mencionamos que la obra es fruto de una colaboración con un segundo autor, Martí Joan de Galba, que parece haberle dado su forma definitiva entre 1468, año de la muerte del mismo Martorell, y 1490.

⁴ Cabe destacar que, más que de una traducción, se trata de una adaptación afectada por la influencia del modelo del *Amadís de Gaula*. Por ejemplo, varia la capitulación y se divide en cinco libros, con añadidos que no proceden del original. No me detengo aquí en la compleja historia editorial de la obra, remitiendo a unos estudios sobre el asunto, como la introducción de Riquer a su edición de la traducción castellana, de la que cito, y los estudios de Camps Perarnau y Mérida Jiménez.

⁵ Con respecto al corpus caballeresco castellano, el *Tirante* parece representar un ideal de amor cortés más cercano a el que se desarrolló en el Sur de la Francia, también como consecuencia de las relaciones políticas y de la proximidad entre Provenza y Cataluña. Sobre este asunto véase Ruiz de Conde (101).

⁶ Entre los estudios sobre amor y erotismo en el *Tirante* merece la pena mencionar los de Alemany Ferrer, Beltrán, Cacho Blecua, Carmona, Ruiz de Conde (133-170), Soriano y Soriano Asensio y los varios trabajos de Beltrán Llavador sobre el asunto.

⁷ Cervantes destaca el valor de esta obra en el marco del patrimonio de la literatura caballeresca cuando don Quijote, en el cap. I, 6, lo califica como el mejor libro del mundo, “un tesoro de contento y una mina de pasatiempos” (Cervantes 83), salvándolo del escrutinio de la biblioteca del caballero. Se menciona en particular la originalidad de la

parecen entrelazarse también con las de la narrativa breve italiana, según el modelo del *Decameron*⁸. La persistencia del erotismo en el *Tirante* se relaciona, con la intención, por parte de Martorell, de permitir a la realidad entrar en el mundo de la ficción literaria, actitud que parece depender de una tendencia vitalista, más que meramente inmoral. Por otra parte, la comicidad se configura como uno de los vehículos principales a través de los que el erotismo abre una brecha en las convenciones amorosas caballerescas, dando lugar a un juego burlesco. La novela parece convertirse en un catálogo sobre el amor y el comportamiento erótico, redactado con un espíritu irreverente, que explora diferentes facetas de las relaciones amorosas. Se trata de una mirada que, según lo que afirma también Beltrán (29), se viste de simpatía y despreocupación, sin conllevar juicios morales ni moralizadores hacia los personajes. Para alcanzar este resultado burlesco, el autor parece reinterpretar, en clave cómica y jocosa, varios tópicos de la relación amorosa tradicional de los libros de caballerías.

Uno de los ejes centrales del relato del amor entre Tirante y su amada, la princesa Carmesina, es el enfrentamiento entre los diferentes deseos y expectativas de los dos amantes, reinterpretado en forma irónica jugando con el tópico tradicional de la “lucha de amor”, presentada como explícita metáfora del acto sexual⁹:

como Tirante la huvo acabada de desnudar, tomóla en los braços y dándole muchos besos la subió en la cama. Como la Princesa se vio en tan estrecho passo, que Tirante desnudo se avie acostado junto con ella y trabajava con mucha diligencia de entrar el castillo, y como ella vio que por fuerça d’armas no lo podíe defender, pensó de provar si con las armas de las mujeres le podríe resistir. (Martorell III 305)

obra en compaginar los temas caballerescos con elementos de la vida cotidiana: “aquí comen los caballeros, y duermen y mueren en sus camas, y hacen testamento antes de su muerte, con estas cosas de que todos los demás libros deste género carecen”.

⁸ Sobre las relaciones entre los dos autores véase los estudios de Pujol, según el cual en el *Tirant* (con referencia al original catalán), se reanudan extensos pasajes de dos *novelle* del *Decameron* ricas en retórica sentimental y moral (III, 5 y X, 8), a las que se suma la influencia de la *Elegia di madonna Fiammetta*. Los estudios de Grifoll (320) y de Farinelli también detectan la presencia de más elementos narrativos de inspiración boccacesca en el *Tirant*.

⁹ Según Lara Cantizani (144) la metáfora de la batalla de amor y del asalto a la fortaleza es el equívoco erótico de mayor éxito en la obra y uno de los que más definen la caracterización del erotismo, ya que el capítulo en el que Tirante y Carmesina consuman su matrimonio se titula precisamente: “cómo Tirante venció la batalla y por fuerça de armas entró el castillo” (Martorell V 105).

La conquista de Carmesina, sin embargo, se completa tras el matrimonio pues, después de haberse casado, el caballero tendrá que esperar dos años para consumir su amor, tras su aventura en África. Tirante intenta aprovechar burlescamente las *convenciones sociales* del código amoroso para alcanzar la consumación sexual de su amor gracias al matrimonio: si es un pecado tener relaciones sexuales antes del casamiento oficial, lo es, de la misma forma, no tenerlas después de ello, “que si las donzellas con trabajo son juntadas en verdadero matrimonio, quien puede y no lo haze, peca mortalmente si en el matrimonio no se sigue cópula carnal” (Martorell III 303). Sin embargo, las *convenciones cortes* se entrelazan con las normas sociales y el matrimonio en sí no es suficiente para alcanzar esta unión: el caballero, en el caso de Tirante, al contrario de lo que ocurre en los libros de caballerías castellanos, no es un príncipe ni un noble de alta alcurnia, sino el nieto del duque de Bretaña, que requiere los favores de la hija de los emperadores de Grecia. Si el matrimonio pudiera representar, en la teoría, una nivelación social entre los dos, queda todavía para demostrar que este logro – tanto social como amoroso – sea merecido. El matrimonio en sí, entonces, no compensa esta diferencia social y, según las normas del amor cortés, el caballero tiene que dar prueba de ser digno de la doncella con sus acciones concretas. La unión sexual de los amantes simboliza esta conciliación de todos los planos que quedan implicados en la relación amorosa: la vertiente social y la vertiente sentimental parecen encontrar en la unión carnal una forma de sublimación y fusión simbólica. De hecho, también en el alegato misógino de Estefanía, se menciona, entre las características de las mujeres desconocidas por los hombres, la lujuria, en el ámbito de la cual se afirma que

las que son casadas e se enamoran de alguno, no quieren tener amistad con hombre que sea mejor que su marido, ni igual, antes nos baxamos a más viles y menores que ellos, y somos engañadoras de nuestra honra y de la corona de nuestra honestidad¹⁰. (Martorell II 171)

Tener relaciones amorosas con alguien de nivel social inferior se traduce en una deshonra motivada por un exceso de lujuria, como se afirma también en el *De amore* de Andrés el Capellán: “si comitissa vel

¹⁰ Se trata también de uno de los argumentos del discurso misógino de Sempronio en la *Celestina* sobre las mujeres que “en grandes estados constituidas, se sometieron a los pechos y resollos de viles acemileros” (Rojas 38).

marchionissa vel aequalis maioris ordinis femino suo plebeium adnectat amori [...] praesumitur exinde nimia voluptatis abundantia” (106).

Durante la efectiva unión carnal entre Carmesina y Tirante se sigue desarrollando de forma reiterada la metáfora de la unión erótica como batalla armada, con el caballero que “se daba mucha diligencia en dar el combate” y que “en poca de ora venció la deleytosa batalla, y la Princesa rindió las armas” (Martorell V 103; 104-105). Por otra parte, la perspectiva femenina es la de la víctima, que vive esta experiencia como una violencia¹¹ de la que no entiende la razón, puesto que ya se declara vencida:

—No queráys usar de tanta fuerça, que las fuerças de tan delicada donzella no bastan a resisitir a tal cavallero. [...] Los combates de amor no con fuerça mas con mañosos halagos y dulces ingenios se alcançan. No porfiéys, señor; no seáys cruel; no penséys que esto sea batalla contra infieles; no queráys vencer la que está vencida de vuestro amor. Hacedme parte de vuestra valentía para que os pueda resistir. ¡Ay señor! ¿Y cómo os puede deleytar cosa forçada? ¿Cómo es posible que amor os consiente que hagáys mal a la cosa amada? Deteneos, señor, por vuestra virtud e mucha nobleza. Guardad, señor, que no deven cortar las armas de amor, no ha de herir ni llagar la lança enamorada. Aved piedad y compassión desta sola donzella. ¡Ay, cavallero falso y cruel! ¡Señor Tirante, aved compassión de mí! ¡No soys vos Tirante. Trista de mí, ¿y esto es lo que yo tanto deseava? ¡O esperança de mi vida, muerto avéys a vuestra Princesa! (Martorell V 104)

Las mismas palabras de Carmesina relatan su desfloramiento de forma casi visual, con claras alusiones cómicas a la crudeza y violencia de la relación sexual. En particular el cambio del tono indica el momento concreto en el que esto ocurre, en un *climax* verbal que acompaña el sexual: a partir de la petición de un trato respetuoso y no violento, llega a la acusación contra el caballero por no respetar su voluntad y a la declaración final de muerte, que se conjuga con la de la derrota según la

¹¹ Sobre la violencia hacia las mujeres en la Edad Media véase el artículo de Segura. Esta condición de sumisión femenina tiene sus raíces también en el sistema jerárquico familiar – y claramente patriarcal – establecido por la iglesia: “puede el varón hacerse obedecer, aun en contra de la voluntad de la mujer, y corregirla con palabras o azotes si fuera necesario [...] Esta sujeción es también en pena del pecado original y por la debilidad femenina”, afirma Ortega (51), relacionando esta actitud con el discurso misógino de Tomás de Aquino, de gran influencia en la formulación del pensamiento y de la filosofía católica.

metáfora del encuentro sexual como lucha¹² que, en este caso, se traslada a un nivel físico además de metafórico, aludiendo al dolor de la pérdida de la virginidad.

El acto erótico determina la conquista del poder por parte del hombre, tanto como ocurre en las conquistas de guerra por parte del caballero. La mujer, derrotada, pierde aquella superioridad que legitima el servicio amoroso del caballero; a partir de este momento, la dama ya no puede decirse superior al caballero, que, por consiguiente, no está obligado a la obediencia ni a aplazar la satisfacción del deseo sexual requerida por su instinto. Oriana, después haberse casado con Amadís, no lo puede decir de forma más elocuente: “señor, ya no es tiempo que por vos se me diga tanta cortesía, ni yo la reciba, que yo soy la que tengo de servir y seguir vuestra voluntad con aquella obediencia que mujer a su marido debe” (Montalvo II, 1573).

La relación entre la unión sexual y la actitud bélica del caballero queda explicitada en las palabras de Plazer de mi Vida, dama de compañía de la princesa, que le anima a Tirante a superar sus preocupaciones debidas al rechazo de Carnesina, burlándose de sus vacilaciones:

jamás en vuestra vida seréys ardid ni temido en batalla, pues en amar dueña o donzella no sabéis mezclar un poco de fuerça, especialmente quando sabéis que os quieren bien [...]. Y pues que tenéys buena y cumplida esperança y amáys donzella valerosa, yd a su cama y acostaos junto con ella, aunque sea vestida o desnuda o en camisa, y herid valientemente, que entre amigos no cale manteles. Y si assí no lo hazéys, no seré más de vuestro vando, que yo sé bien que muchos cavalleros, por tener las manos prestas y valientes, han avido onor y gloria¹³ de sus enamoradas. (Martorell III 172)

¹² Beltrán Llavador (*Tirant lo Blanc* 131), en el ámbito de la construcción de esta metáfora en el *Tirante*, establece un paralelismo estructural entre el desarrollo de la acción del enredo militar y el de la acción amorosa en el marco de la obra; Beltrán Llavador (“Paralelismos” 44), además, identifica como uno de los rasgos principales de Tirante su constante tentativa de compensar con los hechos de armas su situación de inferioridad respecto a la princesa Carnesina. Se detecta una estructura parecida, por lo menos con respecto al tema de la violencia, en el relato de Plazer de mi Vida del encuentro, fingidamente onírico, entre Estefanía y Diafebus; también es este caso el empleo de la fuerza, hasta llegar al maltrato de la doncella, culmina con la metáfora de la muerte y el lamento por la virginidad perdida (Beltrán Llavador, “Relaciones”).

¹³ El término “gloria” adquiere en este caso un valor ambiguo, en el que se funde el léxico cortesano de la *militia amoris* con el significado erótico de la gloria como *voluptas*, de la que se encuentran varios testimonios también en la poesía erótica del Siglo de Oro: “tanta es la gloria que el galán y dama,/en amorosos lazos enredados,/reciben en los gustos de

En realidad, esta incertidumbre de Tirante parece ser una consecuencia de la ya mencionada diferencia social que le aparta de su amada: si el encuentro erótico es una forma de conquista y dominación, Tirante en estos momentos no puede ejercer este acto de superioridad hacia su amada por “temor [...] de vergüença de mi señora” (Martorell III 182), pero, a la vez por “temor de quedar con vergüença” (III 292). A pesar de eso, el caballero se deja convencer por Plazer de mi Vida a meterse en la cama de su amada y la escena erótica que se produce en consecuencia de esto (cap. III 114) ocurre no solo en el marco de la falta de consentimiento de Carmesina, sino también con su falta de conocimiento, puesto que la joven se queda dormida hasta despertarse con un grito. A la doncella no le queda más remedio que intentar defenderse de Tirante “con palabras graciosas porque la aplazible batalla no llegase al fin” (Martorell III 188): de esta batalla Carmesina, entonces, sale ganadora, consiguiendo proteger su virginidad y rehusando el ataque del amante/enemigo a su “castillo”. Además, la derrota de Tirante queda representada carnavalescamente en la situación humillante en la que se queda, cuando, para evitar ser descubierto por el padre de Carmesina, está obligado a huir por la ventana, con el resultado de romperse una pierna¹⁴. La situación, ya ridícula, adquiere un nuevo matiz cómico: Carmesina y Plazer de mi Vida fingen que el tumulto causado por la huida rocambolesca de Tirante ha sido provocado por una rata¹⁵: “una gran rata saltó sobre mi cama y subíame sobre la cara, y

Cupido” (Alzieu [et al.] 18); “¡O dulce noche! ¡O cama venturosa!/Testigos del deleite de gloria mía” (47). El léxico cortesano se emplea con sentido sexual en particular en la *Celestina* (véase Whinnom): la gloria, además de ser eufemismo por el goce sexual, se conquista a través de hazañas eróticas, que, consecuentemente, tienen que ser compartidas y conocidas, en un afán de exhibicionismo; véase por ejemplo: “¿A quién contaría yo este gozo? ¿A quién descubriría tan gran secreto? ¿A quién daré parte de mi gloria?” (Rojas 188) y “bien me huelgo que estén semejantes testigos de mi gloria” (273).

¹⁴ Bajtin (305) identifica las caídas como expresión tradicional del rebajamiento carnavalesco, que se producen de forma violenta para destronar al rey de carnaval. Además, se consideran recurso cómico típico de la comedia, tanto por Cascales, que las define “fealdad [...] fortuita, como quando uno cae repentinamente y se queda en alguna postura fea, sin hazerse daño” (225), como por el Pinciano, que la cataloga como una forma de *turpitudō corporis* (390) (“cuando un hombre da una caída, que, si se hizo daño notable a su persona, nadie hay tan malino que se ría, pero si el caído se alza sin daño, ¿quién habrá que se pueda contener de risa?”).

¹⁵ Es interesante notar que se traduce aquí en castellano “rata” en lugar del más común y previsible ratón, posiblemente como calco del original; en catalán “rata” puede tener el valor metafórico de miembro viril; efectivamente, en este contexto, puesto que la referencia, fuera de metáfora, es Tirante, “rata” se adapta a la ocasión de forma más

espantóme tan fuerte que uve de dar tan grandes gritos que estava fuera de mi seso” (Martorell III 189-190); se crea, entonces, otro equívoco, con la rata convertida en símbolo erótico, gracias al cual las dos mujeres se burlan del Emperador, que se lanza en la búsqueda del animal.

La simulación del asalto al castillo sería precisamente una de las representaciones alegóricas más frecuentes durante las fiestas de bodas (Nocilli 605)¹⁶. A este propósito, Greene (642) estudia los asaltos simulados durante los festejos matrimoniales como símbolo del miedo conyugal ante la violencia física que, normalmente, la mujer casada se esperaba como consecuencia de las relaciones sexuales. El “asalto al castillo” como imagen erótica parece entonces pertenecer a una tradición que no es solo literaria, sino también festiva, viva también durante el Renacimiento. La violencia del encuentro amoroso, entonces, parece implicar un rebajamiento de la figura femenina, acompañado por el paralelo enaltecimiento de la figura masculina: una lógica típica de la inversión carnavalesca, según la cual “la degradación ritualizada de lo exaltado implica el uso de palizas y otras formas de violencia física, pero siempre en una modalidad lúdica” (Iffland 60). Una modalidad lúdica que, según las convenciones carnavalescas, se expresa de forma breve y explosiva, implicando una renovación, representada, en este caso, por el nuevo estado social alcanzado por el caballero. En este sentido, podemos asimilar la violencia erótica matrimonial a un destronamiento carnavalesco, que decreta la conclusión de la supremacía femenina en la relación amorosa, marcando el comienzo del dominio masculino, rasgo intrínseco del vínculo matrimonial medieval.

Varias prácticas amorosas y eróticas que forman parte del tradicional lenguaje y comportamiento de los amantes cortesés se reinterpretan en la novela con una intención y un espíritu cómico.

Uno de estos elementos es el regalo de los cabellos; el cabello es uno de los más importantes elementos eróticos, que invita al amor y a la pasión y que crea imágenes vigorosas tanto en la literatura religiosa como en la popular; elementos del tocador femenino que hayan podido estar en contacto directo con el cabello pueden convertirse en prendas amorosas regaladas al amado, así como los accesorios de la indumentaria que hayan

adecuada que “ratón” que, siempre en contextos eróticos, es asociado más comúnmente a los órganos genitales femeninos.

¹⁶ El artículo de Nocilli estudia la danza alegórica de Cupido e Interés que se encaja en los festejos para las bodas de Camacho en el *Quijote* (II, 20-21), donde los dos personajes alegóricos disputan en décimas por la misma doncella asediando su castillo.

estado en contacto con su piel, como analiza el estudio de Casanueva Reyes. Andrés el Capellán (346) cataloga los regalos habituales – y decorosos – entre los amantes, entre los cuales aparecen también “capillorum ligamina” y “pectinem” (y en general “quodlibet datum modicum quod ad corporis potest valere culturam vel aspectus amoenitatem, vel quod potest coamantis afferre memorias, amans poterit a coamante percipere”). Sin embargo, en el *Tirante*, aplicando una perspectiva realista a esta tradición aristocrático-cortesana, se acaba ridiculizando la costumbre cortés del regalo de esta prenda amorosa, pidiendo razones concretas y lógicas por estos gestos, y desvalorando la importancia del cortejo amoroso en favor de la búsqueda del goce sexual.

—No me vala Dios —dixo Ypólito—, si yo los tomo, si primero no me dezís la significación por qué han sido más tres [cabellos] que quatro, o x, o xx. ¡Y cómo, señora! ¿Piensa vuestra alteza que somos en el tiempo antiguo, que la donzella quando tenía un enamorado a quien mucho amava dávale un ramito de flores perfumado, o un cabello o dos de la cabeça, y el enamorado se tenía por bienaventurado? No, señora, no, que aquel tiempo ya es pasado; lo que mi señor Tirante dessea bien lo sé yo: que os pudiesse tener en una cámara desnuda o en camisa. (Martorell, III 230)

El intercambio de objetos con valor erótico o amoroso es, efectivamente, uno de los aspectos de la relación amorosa caballeresca que protagoniza el juego de Martorell con la tradición. Un objeto que adquiere un significado simbólico patentemente erótico en la novela es el zapato, vehículo de un contacto sexual indirecto entre los amantes:

E como vio que se yva, y con las manos no la podía tocar, alargó la pierna y metiógela debaxo de las faldas, y con el çapato tocó en el lugar vedado y su pierna le puso entre los muslos. [...] Y aquella calça y çapato con que avía tocado a la Princesa debaxo de las haldas hízola muy ricamente bordar, y fue estimado lo que en ella puso de perlas, robies y diamantes más de veynte y cinco mil ducados. (Martorell III 79)

Se relabora aquí, en un contexto noble y cortesano, un motivo erótico que tiene cierta persistencia en la tradición popular, interpretado en forma de burla hacia los “excesos fetichistas de los amadores cortesanos” (Van Beysterveldt 417)¹⁷. La aparición más notable del zapato como metáfora erótica es sin duda en el tratado IV del *Lazarillo de Tormes*, donde Lázaro relata que un fraile le regaló sus primero zapatos, “los primeros [...] que

¹⁷ En años más recientes, Alemany Ferrer (142) respalda esta interpretación del episodio.

rompí en mi vida” (68), posiblemente aludiendo a relaciones homosexuales – y forzadas – impuestas por el Fraile de la Merced, que habrían sido, al final, causa de la huida de Lázaro de este amo¹⁸. Además, “el tópico ha tenido cierta fortuna en el ámbito de la epopeya, del cuento, del mito relativos o descriptivos de la iniciación amorosa”: en este sentido, el motivo se convierte en una prueba iniciática, incluso heroica, con el “pretendiente dispuesto a romper sus zapatos y sus medias para conquistar la mano de su amada” (Pedrosa Bartolomé 97-98). Se trata de una tradición catalogada también por Thompson en su índice de motivos folklóricos, donde romper zapatos de hierro representa un símbolo de fidelidad amorosa y de exclusividad matrimonial (H1125. *Task: traveling till iron shoes are worn out*; H1583.1. *Time measured by worn iron shoes*; M136. *Vow not to marry till iron shoes wear out*; Q502.2. *Punishment: wandering till iron shoes are worn out*). Los zapatos adquieren también un valor económico al convertirse en forma de pago, pero por servicios sexuales (J761.3. *Adulteress prepares for old age. Charges a pair of shoes to consort with men. When old she pays with shoes the men who will consort with her*; T455.3.1. *Women sells favors for new shoes*).

Este episodio del *Tirante* parece presentarse como una prefiguración simbólica de la relación sexual que los dos amantes van a establecer, una promesa que Carmesina le concede a Tirante con su propio cuerpo, dejándole acercarse a su “lugar vedado”, y también con su atrevida declaración: “tiempo verná que así como agora bordas la una pierna, que bordarás las dos, y las podrás poner a tu voluntad donde tú desseas” (Martorell III 89).

En otra situación, asimismo erótica y burlesca, el objeto que actúa como elemento intermediario del deseo sexual es un peine. En los caps. III 83-86, durante una visita nocturna de Tirante a su amada Carmesina, mientras los dos comparten gestos afectivos, para evitar ser descubiertos por la Emperatriz, madre de la joven, Tirante se echa en el suelo, escondiéndose debajo de una montaña de ropa, sobre la cual se sienta Carmesina, peinándose: “como la princesa fue peynada, puso la mano baxo de la ropa y peynava a Tirante, y él muchas veces le besava la mano

¹⁸ Ferrer-Chivite (258) estudia del valor erótico de “calzas” y “zapatos” en el *Lazarillo*: el zapato representa, simbólicamente, el pene y alude a relaciones sodomíticas, en el caso del *Lazarillo* homosexuales. Puede ser también símbolo del sexo femenino, como registra Alzieu [et al.]: “no me quejo, Gila, yo/de que me hayas olvidado/sino de haberme calzado/zapato que otro dejó” (132). El artículo de Pedrosa Bartolomé contribuye a reconstruir la tradición de esta imagen.

y le tomava el peyne [...] y sin hacer ningún ruydo, Tirante se levantó y se fue con el peyne que la Princesa le avía dado” (Martorell III 77). Según Grifoll (348) el motivo del peine se asocia con Venus, como su atributo típico junto a otros elementos de tocador, como el espejo o el unguentario¹⁹, que aluden a la belleza; como la mayoría de las imágenes relacionadas con el cabello, adquiere también un valor erótico y de seducción²⁰. La estudiosa recuerda además que, en la baja Edad Media, la acción de peinarse era uno de los hábitos femeninos objeto de reproche en las invectivas moralistas contra las mujeres: la mujer que intenta exaltar su propia belleza con artificios compromete su honestidad al suscitar lujuria, llevando al hombre al pecado²¹.

La atribución de un valor explícitamente sensual a las prendas amorosas se extiende también a otros elementos de la indumentaria. Antes

¹⁹ En el cap. V 10 aparece precisamente una “donzella que se peynava e se mirava en un espejo” (37) que, por su semblante, se cree ser “alguna mala muger común que estava allí para hazer buena compañía a los que la quisiesen”. En el marco de este juego de ambigüedades con los objetos de tocador, reveladores, por un lado, de belleza, por otro, de lascivia, no se puede olvidar a la Torralba cervantina, una de las “mujeres feas” del *Quijote*, que Sancho describe llevando “un bordón en la mano y con unas alforjas al cuello, donde llevaba, según es fama, un pedazo de espejo y otro de un peine y no sé qué botecillo de mudas para la cara” (Cervantes 214). En el *Libro del buen amor* esta imagen aparece en relación con los juegos que Don Amor impone a los enamorados (*trebejo*): “Tu le ruyes la oreja e dasle mal consejo/que faga tu mandado e siga tu trebejo/los cabellos en rueda, el peine e el espejo,/que aquel Mingo Oveja non es d’ella parejo” (105-106).

²⁰ “Para peinar en razón/sobre tu cama te peina,/y estarás como una reina,/que es gusto peinar a son” (Alzieu [et al.] 97). El peine aparece como símbolo erótico también en el *Quijote*, durante los episodios venteriles (en particular en el cap. I, 32), caracterizados por la persistencia de un sistema metafórico erótico estudiado en el artículo de Herrero. Según Martos Montiel (119) ya en latino *pecten* tenía este valor erótico: “*pecten*” [...] por similitud pasó a significar también “pubis”, quizá como calco del griego κτείς, que presenta la misma acepción”.

²¹ El retrato de Silvia, en el *Amadís de Grecia*, parece ser una perfecta representación de esta seducción: “vino a la fuente, y, quitado un paño con que los cabellos tenía cogidos, los esparció, que no parecían sino madexas de fino oro, y con un peine, después de los peinar, los puso detrás las orejas y comenzó a lavar las sus hermosas manos” (Silva 571). Calisto, en la *Celestina*, declarará precisamente que “sólo un poco de agua clara con un ebúrneo peine basta para exceder a las nacidas en gentileza. Éstas son sus armas; con éstas mata y vence, con éstas me cativó; con éstas me tiene ligado y puesto en dura cadena” (Rojas 161). Grifoll (350-351) menciona como ejemplo de esta corriente de pensamiento a Francesc Eiximenis y, en concreto, los libros III y XII de *Lo Crestià* y el *Llibre de los dones*, manual de educación femenina. Coherentemente con este valor, en los *Castigos y dotrinas que un sabio daba a sus hijas*, se condenan estas armas de seducción, mencionando un peine ardiente como instrumento de punición para una mujer “que mucho se afeytava y se previava de sus cabellos” (citado en Cano Ballesta 147).

de partir por una misión de guerra, Tirante le pide a su amada una prenda de amor para llevarla consigo. Como ya hemos visto, se trata de una petición tradicional, que pertenece al lenguaje de los gestos amorosos de los libros de caballerías, pero, en este caso, se encuentra una significativa variación: al pedir a Carmesina su camisa, “porque es más junta a su preciosa carne” (Martorell II 194), quiere ser él mismo quien se la quite. Se sigue manifestando la actitud atrevida de Tirante, que aprovecha las situaciones tradicionales del cortejo caballeresco para intentar tomarse nuevas libertades eróticas con el cuerpo de la amada, interpretando los gestos del código amoroso tradicional a la luz de un propósito físico.

También elementos de la gestualidad cortesana quedan reinterpretados en clave erótico-burlesca, como ocurre con la acción del besarse. El beso tiene un valor simbólico y ritual que se repercute en varios contextos, como parte de un lenguaje ceremonial canónico que, por lo general, establece la existencia de un vínculo entre dos partes, representándolo con una acción física simbólica. Se encuentra en las ceremonias rituales de investidura caballeresca, donde se podría interpretar como señal de fraternidad (Cacho Blecua, El beso 45), tanto como en las ceremonias nupciales, donde el sentido religioso del gesto se suma a una clara connotación jurídica. En este campo en particular, ya Cacho Blecua (El beso 46-47) señaló un episodio evidentemente humorístico, en el cual Martorell juega con el canon del ritual matrimonial: el viejo emperador quiere seducir a Plazer de mi Vida, a pesar de su joven edad, pero lo hace proponiéndole matrimonio, siguiendo todas las formalidades necesarias del “matrimonio *per verba de futuro*”, según el cual los prometidos se juran fidelidad y se comprometen a unirse en matrimonio en futuro; tiene valor jurídico y, normalmente, se sella precisamente con un beso en la boca:

Y todo lo que yo le digo lo toma a buen fin; y la causa desto yo os la diré en secreto: él se haze mi enamorado, y querríeme alçar la camisa si yo ge lo consintiese, e hame jurado sobre los evangelios que si la Enperatriz se muriese, que luego se casaría conmigo, y en señal de fe dixo que nos besásemos. (Martorell III 177-178)

El ritual matrimonial y sus gestos tradicionales acaban siendo ridiculizados en las intenciones del emperador, que los emplea como instrumento para convencer a la joven doncella a entregarse sexualmente a él; doncella que, por su parte, con astucia, lee perfectamente sus

intenciones. Si, por una parte, se descalifica el beso matrimonial, atribuyéndole un valor meramente erótico, por otra parte, el beso amoroso y de seducción, adquiere en las palabras de Plazer de Mi Vida, personaje de la novela que exuda erotismo, un valor casi trascendental y superior: lo que se considera tradicionalmente vicio, como ella misma afirma, se convierte en virtud, hasta el punto de que, cuando Diafebus consigue el anhelado beso de Estafanía, lo multiplica besándola tres veces “a honor de la Santa Trinidad” (Martorell II 296)²². Plazer de mi Vida glorifica este gesto erótico-amoroso y se lanza en una auténtica apología del beso, reprochándole a Carmesina su actitud censora:

¡O, señora, cómo soys estraña, que en tiempo de tanta necessidad de guerra no sepáys conservar la amistad de los cavalleros! Ponen los bienes y las personas en defensión de vuestra alteza y de todo el Imperio, ¡y por un besar os hazéys tanto oýr! ¿Qué mal es el besar? Que ellos, en Francia, no hazen más caso que si se davan las manos. E si a vos os quisiessen besar, lo devríades consentir, y aun si os ponías las manos debaxo de las haldas no lo devríades estrañar en este tiempo de tanta necessidad. E después, como seáys en buena paz, hazer del vicio virtud. (Martorell II 294-295)

La doncella subvierte los términos tradicionales, según un sistema de valores en el que el vicio se convierte en virtud, así que el beso se hace recompensa para las labores militares de los caballeros y, sobre todo, instrumento para “conservar” sus aficiones. Andrés el Capellán, de hecho, avisa que “retinetur quoque amor delectabilia et suavia carnis exercendo solatia, talia tamen et tanta quae tediosa non videantur amanti. Sed quoscunque actus vel corporis gestus amotor suae cognoverit ese placabiles coamanti, eos pulchre et viriliter studeat exercere” (290). Los consejos amorosos de Plazer de mi Vida parecen convertirse en un atrevido manual erótico para su dueña inexperta.

Efectivamente, a partir de su mismo nacimiento, el amor de Tirante hacia Carmesina se configura como patentemente erótico. Según los ideales del amor platónico el amor nace de la contemplación de la belleza, entra a través de los ojos y se instala en el alma; el Capellán asocia este momento con el surgir del deseo carnal: “amor est passio quaedam innata procedens ex visione et immoderata cogitatione formae alterius sexus, ob quam aliquis super Omnia cupit alterius potiri amplexibus et Omnia de

²² La lectura humorística, según la interpretación de Cacho Blecua (El beso 51), queda resaltada también por la alusión a las prácticas vasalláticas que se puede detectar en el episodio: la parcial toma de posesión de Diafebus imita, en este sentido, un señorío feudal que transforma la conquista del cuerpo femenino en conquista territorial.

utriusque voluntate in ipsius amplexu amoris praecepta compleri” (54). Para Tirante esto ocurre de forma casi literal: el amor del caballero nace en particular por la belleza de los pechos de Carmesina, cuya aparición delante de sus ojos está marcada por una patente sensualidad:

por el gran calor que hacía y porque habían estado con las ventanas cerradas, estaba medio desabrochada, que se mostraban en sus pechos dos mançanas de paraíso que parecían cristalinas, las cuales dieron entrada a los ojos de Tirante, que de allí de adelante no hallaron la puerta por donde avían de salir. (Martorell II 119)

El enamoramiento de Tirante no podría ser más físico, dependiendo totalmente del descubrimiento y de la contemplación del cuerpo de la joven. Son, entonces, los pechos de Carmesina a “entrar” en los ojos de Tirante y a alimentar su pasión (“aquel día primero que os vi vestida con brial de raso negro, y vuestros pechos dieron entrada a mis ojos”, Martorell II 388)²³, tanto que se afirma que los ojos del caballero “no avían jamás recibido semejante cebo” (II 120), con una comparación del cuerpo femenino como un alimento. Y efectivamente, Tirante decide no comer porque “herido de aquella pasión” (II 122) que, evidentemente, ya lo ha nutrido lo suficiente: la falta de apetito es uno de los tópicos reveladores del amor, manifestación física de una alteración psíquica asimilable a una enfermedad; en este caso, sin embargo, la falta de apetito de Tirante parece compensarse por la satisfacción de su apetito erótico gracias a la vista del cuerpo desnudo de la doncella.

Martorell consigue ofrecer una perspectiva cómica y transgresiva sobre una relación amorosa fundada en un proceso que respeta, en general, las tradicionales pautas del amor cortés, explicitando lo que, en muchos casos,

²³ Carmona (55) pone en relieve cierta obsesión a lo largo de toda la obra por los pechos femeninos: por ejemplo, cuando Tirante se pone al servicio de Agnés, el poco valor de la joya que la doncella le entrega queda compensado por el hecho de que, para desatársela del cuello, Tirante puede tocarle los senos (Martorell I 75). En el relato de un supuesto sueño erótico de Plazer de mi Vida no faltan referencias a esta parte de la anatomía femenina (cap. II 61), mientras que, cuando en África Tirante se cae desmayado, será justamente la vista de los pechos de Plazer de mi Vida a permitirle recuperarse (cap. IV 54). En el cap. III 151 la Viuda Reposada intentará, sin éxito, seducir a Tirante exhibiendo sus pechos e incluso Hipólito será descubierto en la cama de la Emperatriz en una posición realmente comprometida, es decir con “la boca en la teta” de la mujer (Martorell III 254). A estas ocurrencias se añaden también otras, como la concesión que Estefanía le hace a Diafebus, de tomar posesión de su cuerpo solo “de la cinta arriba” (II 296).

queda expresado en forma de alusión o de eufemismo²⁴. El humorismo en el *Tirante* se configura como el recurso narrativo a través del cual el autor incorpora en el lenguaje del amor cortés un abanico de situaciones que suelen estar escondidas detrás del silencio diegético, que preserva tanto la conveniencia social como la literaria. A través de este juego cómico, entonces, se hace más patente un rasgo que normalmente no está literaturizado en el género caballeresco, explicitando este sublenguaje y eliminando el factor retórico con un intento de pura diversión, de auténtico goce del relato. La real transgresión del *Tirante* es, entonces, precisamente la convivencia de una pluralidad de códigos, que compaginan elementos tradicionales del código amoroso cortés con elementos de contextos más humildes, que irán formando parte de la tradición picaresca y celestinesca, con el resultado de producir una disociación cómica entre modelos y acciones.

OBRAS CITADAS

- Alemany Ferrer. “Los perfiles diversos de la seducción en el *Tirant lo Blanc*”. *Culturas de la seducción*. Eds. Patricia Cifre Wibrow y Manuel González de Ávila, Ediciones Universidad Salamanca, 2014, pp. 141-148.
- Alzieu, Pierre, Yvan Lissorgues y Robert Jammes. *Poesía erótica del Siglo de Oro*. Editorial Crítica, 1983.
- Bajtin, Mijail. *La cultura popular en la Edad Media y en el Renacimiento. El contexto de François Rabelais*. Alianza, 2003.
- Beltran, Vicenç. “Realismo, coloquialismo y erotismo en *Tirant lo Blanc*”. *Estudios sobre el Tirant lo Blanc*. Eds. Juan Paredes, Enrique Nogueras y Lourdes Sánchez, Universidad de Granada, 1995, pp. 27-43.
- Beltrán Llavador, Rafael. “Eliseu (*Tirant lo Blanc*) a l'espill de Lucrecia (la *Celestina*): retrat de la donzella com a còmplice fidel de l'amor secret”. *Miscel·lània Joan Fuster*, vol. I. Ed. Antoni Ferrando i d'Albert G. Hauf, Abadía de Monserrat, 1989, pp. 95-124.

²⁴ El más frecuente, tanto que casi sería imposible rastrear todas sus ocurrencias, es el de la doncella que “se hace dueña” para indicar la consumación del acto sexual. Se encuentra, por ejemplo, en el *Amadís de Gaula* (I, 25), en el *Lisuarte de Grecia* (cap. 61), en el *Primaleón* (caps. 123, 141), en el *Espejo de príncipes* (II, cap. 17), ecc.

- . “Las «bodas sordas» en *Tirant lo Blanc* y *La Celestina*”. *Revista de Filología Española*. vol. 70, 1990, pp. 91-117.
- . “Paralelismos en los enamoramientos de Calisto y Tirant lo Blanc: los primeros síntomas del «mal del amar»”. *Celestinesca*, vol. 12, n.º 2, 1988, pp. 33-53.
- . “Relaciones de complicidad ante el juego amoroso: *Amadís*, *Tirant* y la *Celestina*”. *Evolución narrativa e ideológica de la literatura caballeresca*. Ed. M.ª Eugenia Lacarra, Universidad del País Vasco, 1991, pp. 103-126.
- . *Tirant lo Blanc: evolució i revolta en la novel·la de cavalleries*. Institució Alfons el Magnànim, 1983.
- Cacho Blecua, Juan Manuel. “El beso en el *Tirant lo Blanch*”. *Homenaje al profesor José Fradejas Lebrero*. Vol 1, coords. José Romera Castillo, Ana Freire López y Antonio Lorente Medina, Editorial UNED, 1993, pp. 39-57.
- Camps Perarnau, Susana. *Tirante el blanco (1511); estratègia de l'impressor, estratègia del traductor*. Treball de recerca - Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Traducció i Interpretació, 2004.
- Cano Ballesta, Juan. “*Castigos y dotrinas que un sabio daba a sus hijas*: un texto del XV sobre educación femenina”. Actas del X Congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas. Vol 1, coord. Antonio Vilanova, 1992, pp. 139-150.
- Capellán, Andreas El. *De amore/Tratado sobre el Amor*. El Festín de Esopo, 1985.
- Carmona, Fernando. “La aventura y el amor en el *Tirant lo Blanc*”. *Estudios sobre el Tirant lo Blanc*. Eds. Juan Paredes, Enrique Nogueras y Lourdes Sánchez. Universidad de Granada, 1995, pp. 46-58.
- Casanueva Reyes, Loreto. “Prendas de vestir y prendas de amor en la literatura cortesana: el caso de las mangas”. *Revista Historias del Orbis Terrarium*, vol. 15, 2015, pp. 8-24.
- Cascales, Francisco. *Tablas poéticas*. Ed. Benito Brancaforte. Espasa-Calpe, 1975.

- Cervantes, Miguel de. *Don Quijote de la Mancha*. Ed. Francisco Rico. Instituto Cervantes, Crítica, 1998.
- Farinelli, Arturo. "Note sulla fortuna del Boccaccio nella Ispagna nell'Età Media". *Italia e Spagna*. Vol 2, Fratelli Bocca, 1929, pp. 362-369.
- Ferrer Chivite, Manuel. "Lazarillo de Tormes y sus zapatos: una interpretación del tratado IV a través de la literatura y el folklore". *Literatura y folklore: problemas de intertextualidad*. Ed. J.L. Alonso Hernández, Universidad de Salamanca/Universidad de Groningen, 1983, pp. -243-269.
- Frappier, Jean. *Amour courtois et table ronde*. Librairie Droz, 1973.
- Greene, Thomas M. "Magic festivity at the Renaissance court". *Renaissance quarterly*, vol. 40, n.º 4, 1987, pp. 636-659.
- Grifoll, Isabel. "Per a una cosmètica del llibertí: trufes literàries al cap. CLXXXIX del *Tirant lo Blanch*". *Actes del Symposium Tirant lo Blanc*. Quaderns Crema, 1993, pp. 316-359.
- Herrero, Javier. "The beheading of the giant: an obscene metaphor in *Don Quijote*". *Revista Hispánica Moderna*, vol. 39, n.º 4, 1976-1977, pp. 141-149.
- Iffland, James. *De fiestas y aguafiestas: risa, locura e ideología en Cervantes y Avellaneda*. Iberoamericana, Vervuert, 1999.
- Lara Cantizani, Manuel. "El equívoco erótico en el otoño medieval español: *Tirant lo Blanc* y la batalla de amor". *El cortejo de Afrodita. Ensayos sobre literatura hispánica y erotismo*. Ed. Antonio Cruz Casado, Universidad de Málaga, 1997, pp. 137-146.
- Lazarillo de Tormes*. Ed. Francisco Rico. RAE, 2011.
- López Pinciano, Alonso. *Philosophía Antigua Poética*. Ed. José Rico Verdú. Fundación José Antonio de Castro, 1998.
- Lucía Megías, José Manuel y Emilio José Sales Dasi. "La otra realidad social en los libros de caballerías (II). Damas y doncellas lascivas". *Actes del X Congrés Internacional de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval (Alicante, 16-20 de setembre de 2003)*. Eds. Josep Lluís Martos Sánchez, Josep Miquel Manzanaro i Blasco, Rafael Alemany Ferrer. Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, 2005, vol. 2, pp. 1007-1022

- . “La otra realidad social en los libros de caballerías: IV. De los «desamorados» a los adúlteros”. *Medievalismo en Extremadura: estudios sobre literatura y cultura hispánicas de la Edad Media*. Eds. por Jesús Cañas Murillo, Francisco Javier Grande Quejigo, José Roso Díaz. Universidad de Extremadura, Servicio de Publicaciones, 2009, pp. 1085-1102
- Martín Romero, José Julio. “Del fin'amors al neoplatonismo, amor y caballería en la narrativa caballescica hispánica”. *Tirant*, vol. 11, 2008, pp. 119-142.
- . “Fidelidad sentimental y catarsis amorosa en el ciclo de *Amadís de Gaula*”. *Revista de literatura medieval*, vol. 22, 2010, pp. 155-184.
- Martorell, Joanot. *Tirante el Blanco*. Ed. Martín de Riquer. Espasa-Calpe, 5 vols. 1974.
- Martos Montiel, Juan Francisco. “La influencia griega en el léxico erótico latino”. *Ágora. Estudios clásicos em debate*, vol. 16, 2014, pp. 105-136.
- Mérida Jiménez, Rafael M. *La aventura de Tirant lo Blanch y de Tirante el Blanco por tierra hispánicas*. Centro de estudios cervantinos, 2006.
- Montalvo, Garcí Rodríguez de. *Amadís de Gaula*. Ed. Juan Manuel Cacho Bleuca. Cátedra, 2 vols. 1991.
- Nocilli, Cecilia. “La danza en *Las bodas de Camacho* (*Quijote*, II, 19-21). Reelaboración coréutico-teatral de momos y moriscas”. *Cervantes y el Quijote en la música. Estudios sobre la recepción de un mito*. Ed. Begoña Lolo, Centro de Estudios Cervantinos, 2007, pp. 595-607.
- Ortega, Sergio. “El discurso teológico de Santo Tomás de Aquino sobre el matrimonio, la familia y los comportamientos sexuales”. *El placer de pecar y el afán de normar. Seminario de historia de las mentalidades*. Joaquín Mortiz/Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1988, pp. 16-78.
- Pedrosa Bartolomé, José Manuel. “Los zapatos rotos del Lazarillo de Tormes”. *Analecta malacitana*, vol. 36, n.º 1-2, 2013, pp. 71-100.
- Pujol, Josep. “Boccaccio al *Tirant lo Blanc* : les 'qüestions d'amore' del *Filocolo*”. *Actes del VII Congrés de l'Associació Hispànica de Literatura Medieval*

- (Castelló de la Plana, 22-26 de setembre de 1997). Vol. 3, Universitat Jaume I, 1999, pp. 181-197.
- . "Micer Johan Bocaci i mossèn Joanot Martorell: presències del *Decameron* i de la *Fiametta* al *Tirant lo Blanch*". *Llengua & Literatura*, vol. 9, 1998, pp. 49-100.
- Régnier-Bohler, Daniell. "Amor cortés". *Diccionario razonado del Occidente Medieval*. Eds. Jacques Le Goff y Jean Claude Schmitt, Akal, 2003, pp. 23-29.
- Riquer, Martín de. *Los trovadores: historia literaria y textos*. Planeta, 1975, 3 vols.
- Rojas, Fernando de. *La Celestina*. Eds. Francisco J. Lobera, Guillermo Serés [et. al]. Crítica, 2000.
- Ruiz, Juan. *Libro del buen amor*. Ed. Alberto Blecuá. Cátedra, 2006.
- Ruiz de Conde, Justina. *El amor y el matrimonio secreto en los libros de caballerías*. Aguilar, 1948.
- Sales Dasí, Emilio José. *La aventura caballeresca: Epopeya y maravillas*. Centro de Estudios Cervantinos, 2004.
- Segura, Cristina. "La violencia sobre las mujeres en la Edad Media". *Clío & Crimen*, vol. 5, 2008, pp. 24-38.
- Soriano, Catherine. "El erotismo en el *Tirant lo Blanc*". *Eros literario*. Coords. Covadonga López Alonso, Juana Martínez Gómez, José Paulino Ayuso, Marcos Roca, Carlos Sainz de la Maza. Editorial de la Universidad Complutense, 1989, pp. 45-52.
- Soriano, Asensio. "L'amor cortés en el *Tirant lo Blanc* i en l'*Amadís de Gaula*: aproximació comparativa". *Literatures ibèriques medievals comparades*. Coords. Rafael Alemany Ferrer y Francisco Chico-Rico, Sociedad Española de Literatura General y Comparada (SELGIC), 2012, pp. 409-417.
- Thompson, Stith. *Motif-Index of Folk-Literature. A Classification of Narrative Elements in Folktales, Ballads, Myths, Fables, Mediaeval Romances, Exempla, Fabliaux, Jest-Books, and Local Legends*. Indiana University Press, 1966, 6 vols.
- Van Beysterveldt, Antony. "El amor caballeresco del *Amadís* y el *Tirante*". *Hispanic Review*, vol. 49, n.º 4, 1981, pp. 407-425.

Whinnom, Keith. "Interpreting *La Celestina*: The Motives and the Personality of Fernando de Rojas". *Medieval and Renaissance studies on Spain and Portugal in honour of P. E. Russell*. Eds. F.W. Hodcroft, D.G. Pattison, [et al.]. The Society for the Study of Medieval Languages and Literature, 1981, pp. 53-68. Ben Jelloun, Tahar. *Corruption*. Trad. Carol Volk. The New Press, 1995.

UNIVERSIDAD DE BURGOS
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA

Dña. Patricia Marín Cepeda, con NIF 71142280Z, profesora titular de Literatura Española en el Departamento de Filología de la Universidad de Burgos,

CERTIFICO

que el artículo titulado "*Erotismo y amor en el Tirante el Blanco: juego burlesco con el canon del amor cortesano*", escrito por Federica Zoppi (Universidad de Zaragoza), ha sido aceptado, tras la doble revisión dobleciego, para su publicación en el volumen que coordino, titulado *Eros y Logos: erotismo y literatura en los siglos XVI y XVII*, que será publicado durante el año 2020 en la editorial Peter Lang (Berlín).

Y para que así conste a los efectos oportunos, lo firmo en Burgos, a 5 de marzo de 2020.

MARIN
CEPEDA
PATRICIA -
71142280Z

Firmado digitalmente
por MARIN CEPEDA
PATRICIA -
71142280Z
Fecha: 2020.03.05
22:24:08 +01'00'